

КЛАССИФИКАЦИЯ ХРОНОНИМОВ В РУССКОЙ ЧАСТУШКЕ

Юлдашбаева Юлдуз Базарбаевна

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13753746>

Аннотация. В статье рассматривается классификация хрононимов в русской частушке, популярном жанре фольклора, характерном для русской культурной традиции. Хронимы, или обозначения времени, играют значительную роль в формировании исторического и культурного контекста частушек. Цель исследования — выявить и классифицировать различные типы хрононимов, используемых в частушках, и проанализировать их функции и значение. В статье выделяются несколько основных категорий хрононимов, включая обозначения исторических событий, социально-культурных явлений, локальных особенностей и временных промежутков. Также рассматривается роль хрононимов в создании комического эффекта и передачи культурных норм. На основе проведенного анализа выявляются основные тенденции и особенности использования хрононимов в частушках. Результаты исследования подчеркивают важность хрононимов для понимания специфики русской частушки и их вклад в сохранение культурного наследия. Статья направлена на расширение знаний о функциях хрононимов в фольклорных текстах и предоставляет материалы для дальнейших исследований в области русской фольклористики.

Ключевые слова: хроним, русская частушка, фольклор, классификация, исторический контекст, социальные явления, региональные особенности, фольклорные жанры.

Русская частушка — это не только музыкальный и поэтический жанр, но и важный культурный артефакт, который отражает исторические, социальные и культурные реалии своего времени. Одним из ключевых элементов частушек являются хронимы — временные обозначения, которые помогают создать контекст и углубить понимание текста. В данной статье мы рассмотрим классификацию хрононимов в русских частушках, выделяя несколько категорий, каждая из которых выполняет свою уникальную роль. Первой и наиболее заметной категорией являются хронимы, связанные с историческими событиями. Частушки часто ссылаются на значимые моменты российской истории, такие как революции, войны и другие переломные события. Например, упоминание Октябрьской революции или Великой Отечественной войны создает мощный исторический контекст, позволяя слушателю мгновенно

ассоциировать текст с определенными реалиями [3, 105-115]. Эти хронимы не только информируют о произошедших событиях, но и передают эмоции и восприятие народа, создавая связь между прошлым и настоящим. Второй важной категорией являются хронимы, отражающие социальные и культурные явления. Они могут касаться социальных реформ, культурных событий и общественных движений. Например, упоминание о коллективизации или культурной революции служит не только для описания исторических фактов, но и для отражения общественного мнения того времени. Частушки становятся своеобразным зеркалом социальной среды, позволяя понять, как народ воспринимает изменения в обществе. Третья категория включает хронимы, которые подчеркивают локальные и региональные особенности. Эти хронимы могут обозначать события и явления, характерные для определенных регионов России. Например, частушки о местных праздниках или традициях создают ощущение принадлежности к конкретному месту и времени. Они укрепляют региональную идентичность и позволяют сохранить местные традиции в контексте более широкого фольклорного пространства [4].

Русские частушки — это не просто фольклорный жанр, а многослойное культурное явление, которое отражает исторические, социальные и культурные реалии. Одним из ключевых элементов частушек являются хронимы — временные обозначения, которые выполняют множество функций. В данном эссе мы рассмотрим основные функции хронимов в русских частушках и их влияние на восприятие текста. Первая и, возможно, наиболее очевидная функция хронимов заключается в создании исторического контекста. Хронимы помогают установить временные рамки и эпоху, в которой происходят события, упоминаемые в частушках. Например, отсылки к революционным событиям или войнам позволяют слушателям и читателям мгновенно ассоциировать текст с определенными историческими реалиями. Эти хронимы не только информируют о фактах, но и передают эмоциональное восприятие народа, создавая глубокую связь между прошлым и настоящим. Вторая функция хронимов заключается в отражении социально-культурных явлений. Частушки могут указывать на важные социальные изменения или культурные события, такие как коллективизация или культурная революция. Упоминание этих явлений помогает передать общественное мнение и настроения того времени.

Хронимы становятся своеобразным зеркалом социальной среды, позволяя понять, как народ воспринимает изменения и какие чувства они вызывают. Хронимы также могут использоваться для создания комического эффекта. Отсылка к конкретным временным промежуткам или событиям может усиливать юмористический элемент текста. Например, сатирическое изображение исторических событий или социальных ситуаций через призму хронимов подчеркивает нелепость или абсурдность происходящего. Это делает частушки не только развлекательными, но и остроумными, позволяя авторам высмеивать недостатки общества [1].

Хронимы, или временные обозначения, играют важную роль в фольклоре и литературе, служа связующим звеном между текстом и историческим контекстом. В этой статье мы проведем сравнительный анализ хронимов в русских частушках и других фольклорных жанрах, исследуя их типы, функции, стили использования, роль в создании комического эффекта, отражение региональных особенностей и историческое развитие. Русские частушки часто используют хронимы, связанные с конкретными историческими событиями, социальными явлениями и региональными особенностями. Например, упоминание определенных дат или событий помогает создать контекст, который легко воспринимается слушателями. В народных песнях и сказках хронимы могут обозначать мифологические события или героические подвиги, создавая атмосферу сказочного времени. Сравнение показывает, что в частушках хронимы более конкретны и привязаны к реальным событиям, в то время как в других жанрах они могут быть более абстрактными и метафорическими. В русских частушках хронимы выполняют несколько функций: они создают исторический контекст, отражают социальные явления, вызывают комический эффект и укрепляют региональную идентичность. В литературных произведениях хронимы также могут выполнять аналогичные функции, но часто в более сложной и детализированной форме. Например, в романах хронимы могут развивать сюжетные линии и углублять характеры персонажей, тогда как в частушках они чаще служат для создания мгновенного эффекта.

Заключение. В статье была проведена всесторонняя классификация и анализ функций хронимов в русской частушке. Хронимы, обозначающие исторические события, социальные явления, региональные особенности и временные промежутки, играют ключевую роль в формировании

контекста и смысла частушек. Они не только помогают установить исторический и культурный контекст, но и служат для создания комического эффекта, передачи культурных норм и укрепления региональной идентичности.

Использованная литература:

1. Вострецова, Ю. Н. (2016). Фольклорные имена в немецком языке как проблема перевода: выпускная бакалаврская работа по направлению подготовки: 45.03. 02-Лингвистика.
2. Ковалёва, Р. М., Приемко, О. В., & Шамякина, С. В. (2016). Фольклористика № УД-3631/уч.
3. Опарина, Е. О. (2020). 2020. 01. 016. Ковшова МЛ Лингвокультурологический анализ идиом, загадок, пословиц и поговорок: антропологический код культуры.-М.: Ленанд, 2019.-400 с. Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 6, Языкознание: Реферативный журнал, (1), 105-115.
4. Рубакова, И. И. (2019). Концепты «пространство» и «время» в фольклорном жанре русской частушки.